

УДК 378.147.88
**ПРОБЛЕМАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСІ – БОЛАШАҚ МАТЕМАТИКА
МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ЗЕРТТЕУ ІС – ӘРЕКЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚҰРАЛЫ
РЕТІНДЕ**

ОНАЛБАЕВА АЙДАНА КУНТУГАНҚЫЗЫ

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті
«Математика» кафедрасының магистранты

Ғылыми жетекшісі: **Г. ОРАЗБЕКҚЫЗЫ**
Шымкент, Қазақстан

***Аңдатпа.** Бұл мақалада проблемалық оқыту әдісінің болашақ математика мұғалімдерінің зерттеу іс-әрекетін қалыптастырудағы маңызы терең қарастырылады. Проблемалық жағдаяттарды құру арқылы болашақ математика мұғалімдерінің танымдық белсенділігін арттыру, мәселеге ғылыми көзқарас қалыптастыру, зерттеушілік дағдыларын дамыту жолдарын қарастырады. Проблемалық оқытудың теориялық негіздері мен оның педагогикалық артықшылықтары айқындалып, бұл әдістің білім алушыларды өздігінен ақпарат іздеуге, талдауға, дәлелдеуге және шығармашылық шешім қабылдауға бағыттайтыны көрсетіледі. Мақалада математикалық есептерді дәстүрлі және проблемалық оқыту әдістерімен шешудің салыстырмалы талдауы беріліп, проблемалық тәсіл болашақ математика мұғалімдерінің зерттеу мәдениетін қалыптастыратындығы көрсетіледі. Сонымен қатар, проблемалық оқыту әдісінің болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін арттыруға, ғылыми-әдістемелік ойлауын дамытуға, математикалық теория мен практиканы байланыстыра білуіне ықпал ететіні көрсетіледі. Зерттеу нәтижелері бұл әдістің заманауи педагогикалық дайындықта тиімді құрал екенін айқындайды.*

***Кілттік сөздер:** проблемалық оқыту, болашақ математика мұғалімі, зерттеу іс-әрекеті, шығармашылық дағдылар, зерттеушілік қабілет.*

Қазіргі заманғы білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – бәсекеге қабілетті, шығармашыл, зерттеушілік қабілеті жоғары мамандар даярлау. Бұл тұрғыда болашақ математика мұғалімдерінің кәсіби даярлығына ерекше мән беріледі. Осыған байланысты оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп, оқыту процесіне жаңа технологияларды енгізу қажеттілігі туындайды. Проблемалық оқыту әдісі – болашақ математика мұғалімдерінің зерттеу іс-әрекеттерін қалыптастыру құралы ретінде маңызды педагогикалық тәсілдерінің бірі болып табылады. Бұл әдістің негізінде студенттерге белгілі бір проблемалық жағдайлар туғызу арқылы олардың ойлау қабілеттерін, шығармашылық және зерттеушілік дағдыларын дамыту жатыр.

Зерттеудің мақсаты: болашақ математика мұғалімдерінің кәсіби және зерттеушілік құзыреттілігін дамытуда проблемалық оқыту әдісінің рөлін анықтап, оны оқу процесінде тиімді қолдану жолдарын айқындау.

Проблемалық оқыту – бұл білім алушылардың танымдық белсенділігіне негізделген, нақты проблемаларды шешу арқылы білім мен дағдыны меңгеруге бағытталған оқыту тәсілі. Бұл әдіс алғаш рет медициналық білім беру саласында қолданылғанымен, кейіннен педагогика, инженерия және басқа да салаларда кеңінен дамыды [1].

Проблемалық оқытудың негізгі сипаттамалары:

- шынайы немесе оқу жағдаяттарына негізделген мәселені шешу;
- студенттің белсенділігі мен дербестігін арттыру;
- сыни және логикалық ойлау дағдыларын дамыту;
- өз бетінше білім алу, ақпаратты іздеу және өңдеу.

Hmelo-Silver (2004) атап өткендей, бұл әдіс білім алушының тек “оқушы немесе студент” ретінде емес, “ойлаушы” және “зерттеуші” ретінде қарастырады.

Проблемалық оқыту теориясы бойынша, білімгерлерді жаңа білім алуға итермелейтін, ойлау әрекетін белсендіретін проблемалық жағдайлар жасалады. Математикада бұл көбінесе есептің шарттары мен талаптары арасындағы түсініксіздік немесе шешу жолын білмеу арқылы көрініс табады. Мұндай жағдайлар білімгерлерді өз бетімен ізденуге, зерттеуге және шешім қабылдауда мәжбүр етеді [2].

Проблемалық оқыту келесі дағдыларды қалыптастыруға бағытталған:[3]

- Зерттеушілік іс-әрекетке құндылық қатынас қалыптастыру;
- Әдіснамалық мәдениетті дамыту;
- Зияткерлік және шығармашылық қабілеттерді өзектендіру;
- Зерттеу міндеттерін қоя білу және оларды шешу;
- Өз көзқарасын ұсыну және қорғау;
- Талқылау жүргізу қабілетін дамыту.

Проблемалық оқыту сыни ойлаудың жеті негізгі саласын анықтайды:

- Мәселені анықтау;
- Мәселеге қатысты көзқарас қалыптастыру;
- Балама көзқарастарды мойындау;
- Мәселені контекст аясында қарастыру;
- Дәлелдерді анықтау және бағалау;
- Мәселеге болжам жасау;
- Мәселе нәтижесін бағалау және қорытынды жасау.

Жоғарыда сипатталған проблемалық оқыту әдісіне болашақ математика мұғалімдерін арнайы даярлау маңызды. Өйткені болашақ математика мұғалімдерінің кәсіби дайындығына зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Бұл құзыреттілік студенттердің өздігінен ғылыми ізденіс жүргізу, математикалық мәселелерді терең түсіну және шығармашылық тұрғыдан шешу қабілеттерін дамытуға бағытталған.

Проблемалық оқыту әдісі болашақ мұғалімдерді:

- зерттеу дағдыларын жүйелі түрде дамытуға;
- математикалық теория мен практиканы байланыстыра білуге;
- есептерді шешу арқылы логикалық және шығармашылық ойлау қабілеттерін жетілдіруге мүмкіндік береді.

Білім алушылардың зерттеушілік қызметтері бір есепті бірнеше әдіспен шешу жолдарын іздеуге талпынған жағдайда ғана қалыптасатыны белгілі [4]. Осыған орай, біз болашақ математика мұғалімдеріне функциялық есептеулерді екі тәсілмен яғни дәстүрлі және проблемалқы оқыту әдістері арқылы шығарып көрсетеміз.

1-есеп. Функцияның өсу/кему интервалын табу

Берілген функция:

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$$

1.Дәстүрлі әдіспен шешу

1-қадам. Туындысын табамыз

$$f(x) = 3x^2 - 6x - 9$$

2-қадам. Туындыны нөлге теңестіреміз

$$3x^2 - 6x - 9 = 0$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$(x - 3)(x + 1) = 0$$

$$x = -1, x = 3$$

3-қадам. Интервалдарды тексереміз

Интервал	Тексеру нүктесі	$f'(x)$	Қорытынды
$(-\infty, -1)$	-2	$f'(-2) = 3(4) - 6(-2) - 9 = 12 + 12 - 9 = 15 > 0$	Өседі
$(-1, 3)$	0	$f'(x) = -9 < 0$	Кемиді
$(3, +\infty)$	4	$f'(4) = 3(16) - 24 - 9 = 48 - 33 = 15 > 0$	Өседі

Дәстүрлі әдіс нәтижесі:

Функция

- өседі: $(-\infty, -1)$ және $(3, +\infty)$
- кемиді: $(-1, 3)$

II. Проблемалық оқыту әдісімен шешу

Мәселе: Функцияның графигі қай жерде жоғары көтеріліп, қай жерде төмен түседі? Мұны қандай құралмен анықтай аламыз?

1-қадам. Болжам жасау

Студент графиктің түрріне қарап шамалайды:

- куб функция болғандықтан, ең кемі 1 максимум және 1 минимум болады.

2-қадам. Зерттеу тәсілін таңдау

Студент өздігінен келуі керек:

– "Функцияның өсуі – оның туындысының таңбасымен анықталады".

3-қадам. Шешімді өздігінен құрастыру

Студенттің талдауы:

$$f'(x) = 3x(x - 3) - 9 = 3(x^2 - 2x - 3)$$

Туындының таңбасын сандық сызықта зерттеп, графиктік әдіспен салыстырады.

4-қадам. Қорытындыны дәлелдеу

Графикті салып, сын нүктелердің дәл осы интервалдарды бөліп тұрғанын көрсетеді.

Қорытынды (1-есеп бойынша)

- Дәстүрлі әдіс – жылдам, анық, механикалық.
- Проблемалық әдіс – студенттің *болжам, дәлелдеу, зерттеу* дағдыларын дамытады. Зерттеу іс-әрекетіне проблемалық әдіс тиімдірек.

2-есеп. Функцияның ең үлкен және ең кіші мәнін табу

$$f(x) = \frac{x}{x-2}, x \in [0, 4]$$

I. Дәстүрлі әдіспен**1-қадам.** Туындысы:

$$f'(x) = \frac{(x+2) - x}{(x+2)^2} = \frac{2}{(x+2)^2} > 0$$

Туынды барлық жерде оң \rightarrow функция өседі.**2-қадам.** Демек шекті нүктелердегі мәндер максималды/минималды:

$$f(0) = 0$$

$$f(4) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Жауап:

- минимум: 0
- максимум: $\frac{2}{3}$

II. Проблемалық әдіспен

Мәселе: Рационал функция интервалда қалай өзгереді? Оның ең үлкен мәнін қалай табуға болады?

Болжам:

x артқан сайын бөлшек артатын сияқты.

Зерттеу:

Студент кесте құрады:

x	f(x)
0	0
1	1/3
2	1/2
4	2/3

Бағыт анық → өсу.

Графикалық дәлел:

Студент график салады.

Қорытынды (2-есеп):

- Дәстүрлі әдіс – нақты.
- Проблемалық әдіс – студент өздігінен "өсу" идеясын табады → *зерттеу дағдысы қалыптасады.*

3-есеп. Функцияның монотондығын зерттеу

$$f(x) = \ln(x^2 + 1)$$

I. Дәстүрлі әдіс

1-қадам.Туындысы:

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

2-қадам.Таңбасы:

- теріс: $x < 0$
- 0: $x = 0$
- оң: $x > 0$

Қорытынды:

– кемиді: $(-\infty, 0)$

– өседі: $(0, \infty)$

II. Проблемалық әдіс

Мәселе: Неге функция сол жақта азаяды да, оң жақта көбейеді?

Зерттеу:

Студент мәндер кестесін жасайды:

x	-2	-1	0	1	2
f(x)	1.6	1.1	0	1.1	1.6

Симметрияны байқайды → логарифм өсіп-кеміп тұрады.

Қорытынды (3-есеп):

Проблемалық әдіс функция симметриясын өздігінен табуға үйретеді.

Кесте 1 – Болашақ математика мұғалімдері үшін әдістердің салыстырмалы талдауы

Кезеңдер	Дәстүрлі әдіс	Проблемалық оқыту әдісі
Тапсырма беру тәсілі	Дайын есеп ұсынылады, бір ғана дұрыс жауап күтіледі.	Мұғалім сұрақтар қойып, математикалық қайшылық немесе қиындық туғызады; студентті өз бетінше ізденуге итермелейді.
Студент рөлі	Механикалық орындаушы. Формуланы қолданады, дайын ережелерді қайталайды.	Зерттеуші рөлінде болады, болжам жасайды, зерттеу жоспарын құрады, өз шешімін ұсынады.
Нәтиже	Жауапты табады, бірақ оның неге так болатынын әрдайым түсіне бермейді.	Мәселенің мәнін ашып, шешімін дәлелдейді; қорытындыны өзі шығарады; білім терең әрі тұрақты болады.
Құндылығы	Негізгі мақсат - дұрыс жауап алу.	Теорияны терең меңгеру, логикалық ойлау, зерттеушілік қабілет пен практикалық қолдану дағдылары дамиды.

Сурет 1 - Талдау бойынша нәтижелер [5]

Кесте 2 - Диаграмма бойынша нәтижелер

№	Категориялар	Дәстүрлі әдіс	Проблемалық оқыту әдісі
1	Теориялық білім	7	9
2	Зерттеу дағдысы	5	8
3	Шығармашылық	3	7
4	Қызығушылық	4	9
5	Кәсіби құзыреттілік	6	9

Жоғарыдағы диаграмма және кесте болашақ математика мұғалімдері үшін дәстүрлі әдіс пен проблемалық оқыту әдісінің тиімділігін салыстырады. Әрбір категория бойынша нәтижелерді бағалау келесідей:

- Теориялық білім: Проблемалық оқыту әдісі дәстүрлі әдіске қарағанда теориялық білімді меңгеруде жоғары балл жинайды, өйткені ол студенттерді оқу материалына терең үңілуге және ғылыми ізденуге ынталандырады.

- Зерттеу дағдысы: Проблемалық оқыту әдісі болашақ мұғалімдердің зерттеу дағдыларын жетілдіруде үлкен мүмкіндік береді, сондықтан бұл салада балл жоғары.

- Шығармашылық: Проблемалық оқыту әдісі шығармашылықты дамытуға және жаңа шешімдер іздеуге мүмкіндік береді. Бұл әдіс жаңа идеялар мен әдістер табуға бағытталған.

- Кәсіби құзыреттілік: Проблемалық оқыту әдісі студенттердің кәсіби құзыреттіліктерін арттырады, себебі олар нақты өмірлік мәселелерді шешуге дайындайды.

Проблемалық оқыту әдісі болашақ математика мұғалімдері үшін тиімді, себебі ол тек теориялық біліммен ғана шектелмей студенттердің зерттеу дағдыларын, шығармашылық қасиеттерін, қызығушылықтарын және кәсіби құзыреттіліктерін дамытуға бағытталған.

Проблемалық оқыту әдісі болашақ математикада мұғалімдерінің зерттеу іс-әрекетін қалыптастыруда маңызды құрал болып табылады. Бұл әдіс болашақ математикада мұғалімдерінің ойлау қабілеттерін, шығармашылық және зерттеушілік дағдыларын дамытып, олардың кәсіби құзыреттілігін арттыруға бағытталған. Оқу процесінде проблемалық жағдайларды қолдану, әсіресе есептерді шешу арқылы, болашақ мұғалімдердің зерттеушілік іс-әрекетін тиімді қалыптастыруға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn? *Educational Psychology Review*, 16(3), 235–266.
2. Әбілқасымова, А. Е. (2014). Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі: дидактикалық-әдістемелік негіздері. Алматы: Мектеп. – 224 б.
3. Далингер, В. А., Толпекина, Н. В. (2004). Организация и содержание поисково-исследовательской деятельности учащихся по математике. Омск: Изд-во ОмГПУ. – 264 б.
4. Altynbekov S., Ashirbayev N., Torebek Y., Kerimbekov T. Formation of Research Skills of Future Teachers of Mathematics in Solving Olympiad Problems // *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. – 2023. – Vol. 6 (12). – P. 335–345.
5. <https://colab.research.google.com/drive/1ptFaXcO3geGl3hhmiMulB0Ix4fPQndfW?usp=sharing>